

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОСКУТА ЖИРОВОЙ ЩЕКИ ПРИ ДЕФЕКТАХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПАЛАТОПЛАСТИКЕ

Рахаматов Тимур Рахимджанович

Национальный центр детской медицины
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14937015>

Аннотация

Статья посвящена оптимизации применения лоскута жировой щеки для реконструкции дефектов мягких тканей в первичной и вторичной палатопластике. Рассматриваются клинические особенности, преимущества и ограничения данного метода, а также его эффективность при различных типах дефектов мягких тканей в области лица. Описан подход к выбору метода реконструкции в зависимости от размеров и локализации дефекта. Результаты подтверждают высокую результативность использования жирового лоскута для восстановления формы и функции, улучшения эстетических результатов и минимизации осложнений.

Ключевые слова

Лоскут жировой щеки, дефекты мягких тканей, первичная палатопластика, вторичная палатопластика, реконструкция, хирургия лица, эстетическая хирургия, методика.

Актуальность

Использование лоскута жировой щеки при реконструкции дефектов мягких тканей является одной из современных и эффективных техник в лицевой хирургии. Это особенно важно при первичной и вторичной палатопластике, где восстановление функциональности и эстетического вида играет ключевую роль. В последние годы наблюдается увеличение числа пациентов с травмами и врожденными дефектами, что обуславливает актуальность разработки более точных и безопасных методов хирургического вмешательства. Лоскут жировой щеки представляет собой альтернативу традиционным методам, предлагая высокие результаты в восстановлении ткани с минимальными осложнениями.

Цель

Целью исследования является оценка эффективности и оптимизации применения лоскута жировой щеки при дефектах мягких тканей в первичной и вторичной палатопластике, а также разработка рекомендаций по улучшению тактики хирургического вмешательства.

Материалы и методы

Исследование включает анализ клинических данных 50 пациентов, подвергшихся оперативному лечению дефектов мягких тканей с использованием лоскута жировой щеки. Методика включает пошаговое описание проведения операции, выбор пациентов с различными типами дефектов и анализ клинических исходов через 6 месяцев после вмешательства. Оценка результатов проводилась по критериям функциональности, эстетики и частоты осложнений.

Результаты

В результате применения лоскута жировой щеки у пациентов было зафиксировано улучшение функциональных и эстетических показателей. В 95% случаев наблюдалось полное заживление без осложнений. Раннее восстановление мягких тканей и минимизация рубцевания позволили значительно улучшить качество жизни пациентов. У 5% пациентов были незначительные осложнения, которые были успешно устранены консервативно.

Заключение

Использование лоскута жировой щеки в первичной и вторичной палатопластике показало высокую эффективность в восстановлении мягких тканей. Этот метод является безопасным и дает хорошие функциональные и эстетические результаты. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на оптимизации показаний и углубленной оценке долгосрочных результатов.

References:

1. Akramov O. Z. et al. Giant cerebellar cavernous malformation in children: A case report and literature review //Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery. – 2024. – Т. 26. – №. 3. – С. 304-310.
2. Akramov O. Z., Kadirov D. B., Nazarova L. A. Spinal Tuberculosis in Children //Al-Kindy College Medical Journal. – 2022. – Т. 18. – №. 1. – С. 79-81.
3. Akramov O. Z., Nazarova L. A., Gorelishev S. K. Surgical treatment of the lipomeningocele in children (a review) //Вестник национального детского медицинского центра. – 2022. – №. 2. – С. 16-23.
4. Rozhina A. A., Nazarova L. A. INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES IN TERMS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS //ADVANCED SCIENCE. – 2019. – С. 191-193.
5. Гулямов Ш. Б. и др. Одномоментная реконструкция ушной раковины и наружного слухового прохода с тимпанопластикой //ДЕТСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Учредители: ООО "Медиа Медичи". – №. 4. – С. 20-23.
6. Akramov O. Z. et al. Giant cerebellar cavernous malformation in children: A case report and literature review //Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery. – 2024. – Т. 26. – №. 3. – С. 304-310.